

Ad usum Berend T. Iván esete a liberalizmussal

Kategória: [2021. március](#)

Írta: Kalous Antal

Berend T. Iván „Settembrini és Naphta” című cikkében^[i] ad a „liberalizmus” fogalmának egy sarkítottan pozitív, megszépítő olvasatot. Az ötoldalas mikroesszében sztereotíp^[ii] - interpretáció szerepel, elemzést nem áll ki. Az *Európa gazdasága a XX. században* már mutatott fel ideológiai hangvételt.^[iii] Berendtől a Ránkival írt korszakos gazdaságtörténeti könyvsorozat és a *Válságos évtizedek* után én elemzést vártam volna.

Jelen írás előfeltételezi a Berend-cikk ismeretét. Célja, hogy a megszépítő állításokkal szembeállítva a zord valót, problematizálja a reklám-hangvételt.

a: egy hibás megszemélyesítés

A szöveg felvezetésében (1. o.) egy dichotómiát (szembeállítást) állít fel Berend – ám a dichotómiák képzése az előítéletek világához tartozik.^[iv] A 'vállalkozás szabadságát' jelentő kifejezést egy megszépített értelemben, antirasszista, humanista, szabadságelméleti kontextusba szeretné áthelyezni. De ez csúsztatás, nem lehet büntetlen. Berend saját liberalizmus-rajongó társai akadályozzák erőfeszítéseit, a liberalizmust visszavezetve az etnocentrizmushoz.^[v] (nemzet/iség/központúsághoz K. A.)

Egy fikciós író sarkított képeit posztulálja (előfeltételezi K. A.) az írás vilásképe számára. Mann nimbuszára alapozni: a tekintélyre hivatkozás falláciája. (érvelési csalása K. A.) A sarkított ábrázolás már problematikus, és a fikciós irodalom valós funkciója, hogy exhibicionistán (itt: *lélektani* magamutogatással K. A.) a világra erőszakolja a szerző érzélem-világát és hangulatait,^[vi] de a valóságnak nem tükrö: ^[vii] a költők hazudnak.^[viii]

Berend a *piacorientált* eszme liberalizmustól^[ix] várná „az egyén” szabadságát. A Pinochet-diktatúra tanulságai^[x] szerint a liberalizmus a piac diktatúrája az egyén felett.

A fellengzősen felvetett „az egyén” fordulatból az emberiség többsége mindig is ki volt rekesztve, mivel a vállalkozói *cselekvési* „szabadság” [liberty] képviselője a nemvállalkozói többség számára eleve csak jogfosztást és gyalázatot, az el-nem-ismerés extrém eseteit hozhatta el. Nem az utópikus jelleg az időbeli tehát, hanem az utópisták az ab ovo lehetetlent erőltető magatartásának megkésettisége.

A társadalmi rétegek és érdekeik előítéletes szembeállítása világjelenség :kasztkok közötti értékkülönbség tételezése, „a nemzet eleven erői” a „feleslegesekkel” szemben,^[xi] a minimum wagejobs (minimálbéres állások K. A.) dolgozói vs. middleclass (középosztály K. A.), az ún. „értékteremtők”^[xii] vs. az emberiség.

A liberális egy morlock-eloi^[xiii] dichotómiát állít fel, és igyekszik elérni, hogy a látszat „igazolja” előítéleteit. A liberális istenitéletes módon feltételezi, hogy a vállalkozó vagyoni előnyeivel már "bebizonyosodott",^[xiv] hogy őt "szereti az isten", tehát "csak jó ember lehet", és látatlanban azt, aki hátrányos helyzetből indult és esélyt se kapott a kitörésre, be lehet seperni a parraghi "zsidóciány" kategóriába.^[xv] Az áldozat „bűnös” abban, amit *ellene követtek el* és „idegen”; a társadalmi és faji kasztosítás keresztezése a liberálist a feudalizmusba helyezi vissza, a vagyoniból a patriarchális kasztrendszerbe, és mint alattvalói atyja, „kitagadhatja” őket szimbolikusan. A „nemzetből” való szóbeli kitagadás az osztályhatárok kijelölése.^[xvi] A magyar köznyelvben legdehonesztalóbb „ciány” szót veti be a liberális a kirekesztettek iránti együttérzés és szolidaritás akadályozására.^[xvii]

Ha a piaczgazdaság áldozatait, kirekesztettjeit a „vesztesek” szóval, rasszizmus nélkül bélyegzik meg? a „vesztesnyertes” dichotómia feltételez egy korábbi erőpróbát, amelyen az egyik félnek alul kellett maradnia. A társadalmi tulajdon felszámolását 1988 nyarán a hatalom szemszögéből jelentette be Németh Miklós, és mire a lakosság ráeszmélhetett volna, mi történik, már kiebrudalták a munkahelyeiről, és ehhez szava nem lehetett: a törvény és hatalom a privatizátorok (tulajdon-magánosítók K. A.) oldalán. A leendő munkanélküliek és hajléktalanok csak tudomásul vehették jogfosztásukat. Sem játszma, sem erőpróba, sem jog, sem demokrácia 1988 óta. Az *áldozat* nem számíthat megértésre, ha „vesztesnek” tüntetik fel – a liberálisok tudják.

A liberalizmus antropológiájának (emberképének K. A.) szószólói Hitler,^[xviii] Hayek, Rand, Lázár és Parragh. „Istenitélet” vagy eredményetikai extremizmusa (szélsőségesége K. A.) vagyon mint feltételezett értékmérő.

„Meritokratikus” (az érdem-elv uralmát hirdető K. A.) megerősítés, mint Hegelnél az „úr és szolga” pontban;^[xix] a leendő úr kinyilvánította, hogy a tulajdont életénél is előbbre tartja, a modernitásban a tulajdont a kisajátító (és liberális támogatója) más életénél tartja többre.

Az egyén gyenge és kiszolgáltatott egyedül.^[xx] Marx nevetett az „egyéni homo oeconomicus” (gazdálkodó/gazdasági szempontból vett ember K. A.) képzetén alapuló robinzonádokon, jogosan.^[xxi] „Az egyénhez” nem tartozhatnak hozzá vagyoni „attribútumok”, (a létező elidegeníthetetlen tulajdonságai K. A.) azok *akcidensek* (a létező véletlenszerű tulajdonságai K. A.) (még egy egészséges test is a szerencsejavarak^[xxii] közül való) míg a társadalom konkrét tagjaihoz, piaci szereplőkhöz konstitutív, szerepkijelölő módon. Rawls ezt ignorálni (figyelmen kívül hagyni, nemtudni K. A.) akarta,^[xxiii] Bourdieu^[xxiv] nem engedi.

Episztemologikus (tudományelméleti K. A.) értelemben Berend egy abszolút elvonatkoztatás engagált (ideológiailag elkötelezett K. A.) kezelését akarja úgy beállítani, mintha egy konkrétum objektív elemzése lenne – miközben az elemzés elmarad. Homályos általánosságban maradó absztrakció vágyelvű feldiszítése történik meg olyan tulajdonságok tulajdonításával, amelyeket egy vizsgálat nem találna benne.

Ha irodalmi figurában akarjuk látni a liberalizmus, Luzsin hordozza annak tulajdonságait.^[xxv]

Naphta-Settembrini nem „két” személyiség, hanem *a liberális* meghasadása propaganda és gyakorlat között. Settembrini a liberalizmus ígéreteinek reprezentánsa, ahol nem szükséges erőszakot alkalmazni, a vagyon csak - az öledbe hullik. Naphta a liberalizmus praktikus valósága, ahol a vagyonképzés megköveteli a rablógyilkos eljárásokat.^[xxvi]

b: a jenkocentrizmus

Berend elvégzi két különböző rendszer egybemosását.^[xxvii] Piacfundamentalista mód a főellenség az „Állam”. Miközben állami egészségügy, rendőrség, tűzoltóság híján a *lakosság* veszne ki, amelynek vérét szívhatja a piac.^[xxviii] A piac profitorientált, a dolgozó jövedelmét a túlélési minimumon tartja.^[xxix] A prekarizált (munkanélküliségre tiport K. A.) néprétegekkel szembeni eljárás a piac által rájuk rótt szegénység kriminalizációja.^[xxx] (bűncselekménnyé nyilvánítása K. A.)

A kiragadott Mussolini-idézet egy ideológia megnyilatkozása volt, amely a nemzeti tőkét a Centrum országai szintjére óhajtotta juttatni, mert vágyott eszmei testvérei, a „művelt Nyugat” „civilizált nemzetei” sorába lépni.^[xxxi] A hozzájuk „felemelkedés” a velük való összecsapás útján. Az „il mercato (libero) fará da se” felkiáltás Wiederzauberung der (vom Wissenschaft) entzaubererten Welt.^[xxxii]

Kettős mérce: Berend preferált (előnyben részesített K. A.) elemeknek adja meg a „pozitív” címet. Objektíve a termelőeszköz-magántulajdon és a vállalkozás szabadsága^[xxxiii] a központi hatalmak és tengelyhatalmak esetében is, azaz **liberális** országokról van szó,^[xxxiv] a piacok újrafelosztását katonai erővel vitték keresztül az inpreferábilis (kevésbé kedvelt K. A.) kapitalizmusok, az engagáltak számára az „nem” ugyanaz.^[xxxv] Ez „vágyvezérelt gondolkodás”.^[xxxvi]

A diskurzus (tárgyalás K. A.) természeténél fogva ideologikus (itt: elfogult K. A.). „Ha elfogadjuk a *rendszer* logikáját, és arra támaszkodva szemléljük, akkor e rendszer ésszerűnek, mérsékeltnek, konszenzusra törekvőnek és láthatóan józan ésszel megáldottnak tűnik.”^[xxxvii] Berend olvasatának álobjektivitása egy rendszer öninterpretációs diskurzusának (értsd: önmaga értelmezési keretét megadó tárgyalásának K. A.), egy ideológiának szubjektivitása. Normalizált paradoxon.

Berend nem látja, de a Föld forrásai korlátozottak.^[xxxviii] Ebből következnek a kapitalizmusok konfliktusai. Berend kizárólag a hidegháborút látja, a kapitalizmusok az USA kiszípolozó gyámsága alatti „szívélyes” kollaborációját a Béketábor gazdasági halálra fojtogatásában. A Béketábor megölése és kifosztása (rendszerváltás és privatizáció 1988-97) után a további keleti terjeszkedés mutatja, ez sem volt elég a rendszeren belülről kiküszöbölhető válság kezeléséhez. 2001 óta rablóbáboruk, a kelet-európai neofasizmusok militarizálása,^[xxxix] a Centrum összhangja megtört, helyén a fosztogatók marakodása; a szélsőjobbra tolódott USA és EU cselekvése liberális, míg az „illiberális”, illetve „neokonzervatív” műszavak alatt. A Félperiféria neofasizmusai Berend szerint „nem” liberálisak, – de akkor ezek politikája miért vág egybe a globális main streammel?^[xl] Neoliberális, megszorító logikájukban egybeesnek Centrum lépéseivel, szinkronitásban vannak azokkal, Berend mégis azt állítja, nem köthető okságilag egyik a másikkal. Ami ugyanaz, mitől lenne „más”?^[xli]

c: az ekvivokáció falláciája.

Berend két különböző rendszert a „népi” szó hamis használatával^[xlii] mosna egybe.^[xliii] Ehhez kínálkozik a „Volk-völkisch” szóformák iránti tudatlanság. A „Volk” a jobboldali hagyományban „nemzetfajt” jelent,^[xliv] [etnonacionalista tartalommal bír] és csak a baloldali olvasatban nyeri el szociologizáló értelmét. Ezt a diskurzusfüggő jelentéskülönbséget minden igényesebb német nyelvű szótár, értelmező szótár, lexikon tartalmazza.^[xlv]

[...]

d: idegen tollakkal^[xlvi]

A szegénység etnicizálása (nemzetiségi jelleghez kötése K. A.) alapján a liberalizmustól a gyakorlatban elidegeníthetetlen a rasszizmus – ez ellenkezője annak a képnek, amit ők szeretnének önmagukról kialakítani.^[xlvii]

Felvetődik a kérdés: *történetileg* mennyire sajáthatják ki a liberálisok a humanista jelzőt?

Voltaire, a liberális: *Candide*-ja alapján az Európán kívüli világot állatokkal fajtalanokodó, kannibál barbárok lakta területnek vélte. Az antiszemitizmus elleni fejtegetéseiben kisszerű: a „tolerancia” kárhozatos eszméjéig jutott. A „tolerare” „eltűrést, elszenvetést” jelent^[xlviii] – a másik tőled való különbözőségét így „rossznak” bélyegzed; „eltűrni” nem az érzelmileg neutrálisat (semlegeset K. A.) vagy a jót kell. Baj még az „eltűró” lélektana. Az „kegyosztónak” tűnik fel, ha egy standard tekintéllyé legitimált álláspontjáról a „más” „rossz” különbözőségét „eltűri” – a nyelvünk hegyén van, hogy „megbocsátja”... A „tolerancia” fogalma még egy hierarchikus, előjog-jogfosztottság szembeállításától terhelt, a *feudális* társadalom mechanizmusait hozza elő, ellentétben a liberalizmus univerzális Anerkennung - ígéretével. (Mít hánytorgathatnak fel ezek Bauernek?^[xlix]) Rossz jel, ha a liberális társadalom „független egyénei” viszonyrendszerét a megtagadott, hierarchikus függőségen alapuló rendszerből visszahozott elv szervezi meg; akkor az egyéni függetlenség anti-hierarchikus elve omlik össze!

Roszsabb a „Pápiizmus” szócikk.^[l] Az adófizetés mint a jogok alapja; az egyén egzisztenciája sérülékeny, ez csak efemer megtűrést hozhat. A korábbi vállalkozói kaszt vagyonának transzprivatizációja (más magántulajdonba áthelyezése K. A.) a „nemzeti” kispolgárhoz a XX. századi német és magyar liberalizmusokban arra utal, a „megtűrt” státusz változásai nem csak egyéni helyzetének mikroökonómiai változásai, hanem a globális gazdasági fordulatok is. Götz Aly – „Volkstaat” I. fejezet – és Ungváry – „antiszemitizmus mérlege” – ki akarták liberális oksági összefüggéseikből vetköztetni ezeket az eseményeket és azok eszme/világát. A „fizess, és addig biztonságban vagy” metódus „védelmi pénz” néven ismert.

És a baloldal? A jakobinusok a „tolerancia” helyett az *alanyi jogú* elfogadást működtették,^[li] emancipálva^[lii] (egyenjogúsítva K. A.) a nem-katolikusokat, a színesbőrűeket.^[liii] A bolsevik jogrend dekriminalizálta (kivonta a bűncselekmények kategóriájából K. A.) a homoszexualitást,^[liv] az első szovjetorosz Alkotmány^[lv] kimondta az állam(okat) alkotó nemzetiségek szabad társulását (Első szakasz 1. fej. 2.),^[lvi] a vallásgyakorlás és az egyházellenes propaganda gyakorlásának jogát (Második szakasz 5. fej. 13.), szociális felszabadításul az ingyenes oktatást (Második szakasz 5. fej. 17.). A legfontosabbként pedig kimondatott: sem előjogok, sem joghátrány nem követelhetőek faji alapon.^[lvii] (Második szakasz 5. fej. 22.) Mindezt megerősítette az 1936-os alkotmány és 1947-es alkotmány-megújítás is. Az antirasszista felvilágosítás érdekében kiadták pl. a «Детинец» gyerekkönyvet.^[lviii] Az emancipációra vágyó amerikai feketék 1930-ban nem kaphatták meg ennek tanait másutt, mint Moszkvában.^[lix]

Alanyi jogon, ingyen, egyszer-s-mindenkorra; nem leasingbe.

A liberalizmus részéről a „Scottsboro boys”, a New Deal^[lx] és a ’40-es évek^[lxi] szegregatív (nemzetiségeket elkülönítő K. A.) politikája, az ázsiai, rasszista hangú hadjáratok. A „civilizációs” rasszizmus a nyugati centrum öndicsőítésére koholt „fél-fajelmélet”.^[lxii]

Amikor 1969-ben a Stonewall bárnál a melegeknek elégük lett a bántalmazásból, a liberálisok nem törődtek velük, azzal, hogy a rendőrök előszeretettel „razziáznak” (a kevert etnikumú és munkáslakta) Greenwich Village melegbárjaiban, mert ezek törzsvendégei – pikáns! – *fekete* és *latinx* melegek voltak.^[lxiii] Marsha P. Johnson és Sylvia Rivera, két fekete transzvesztita vezette a melegek első életnyilvánítását, (thx, The Queer Kiwi!) és mikor a liberálisok *utólag* meglátták a Pride-ban rejlő szavazat-vásárlási lehetőségeket, „felkarolták” azt – ami akkor már önjáró volt.

Feminista-e a liberális, ha a női nem és gender csak fogyasztói körként érdeklő?^[lxiv] ha instrumentalizálja (eszközzé teszi K. A.) a női testet: „sex sells”?^[lxv] ha a női kormánytagok egy tokenizmus túl/teljesítése, de válogatásuk alapja a megjelenés? ha ők „optikai tuning”, nem egy terület szakértői gárdája?

Gyermekbarát-e a liberális, ha a gyermek csak fogyasztáskereső?

Mi a helyzet az idősek, rokkantak, fogyatékkal élők, alacsony jövedelműek, prekárok reprezentáltságával a liberálisok világában, ha - mert a szociális hálón is - éppen ők hullanak ki elsőként, és/mert fizetésektelenségük kiszorítja őket a liberális számára látható és emberszámba vehető létezők köréből?^[lxvi] Az „egyen” kategóriáján túlra. Hol van itt a „minden egyes”?

A kenyérharc^[lxvii] „etnikai harcnak” álcázása a vállalkozók érdeke. A liberális politika identitárius alapra helyezte a tárgyalást.^[lxviii]

A liberális idegen tollakkal akar ékeskedni, amikor elbitorolná a baloldaltól a befogadó szellem címét.

e: „válságban van”?

Berend (3-5. o.) elválasztaná a liberalizmust a neoliberalizmustól,^[lxix] azaz saját magától.^[lxx] Azt szeretné, hogy a globalizációt szeressék, az EU-ra pedig úgy tekintsenek keleti provinciái, mint „megmentőikre”, állítólag az EU „felzárkóztatta”, sőt, pénzzel tömi őket. – A tőkeexport önmagában nem „felzárkóztatás”, mert az azt jelentené, gazdaságilag autarch szintre juttatni az adott országokat. Ám ekkor azok nem lennének felvevőpiac a Centrum termékeire, lévén saját kínálatuk, másfelől saját kínálatukkal konkurenciát teremtenének a Centrum számára. Ezért a Centrum a vállalkozás „szabadságára” hivatkozva saját tőkéje számára formálja előnyössé a piacot, megsemmisítve így a félperiférikus országok vállalatait.^[lxxi] Tehát, míg a globalizátorok „egyenrangú partnerségről” beszélnek, hierarchikussá formálják a piaci-gazdasági viszonyokat. A piac „szabadsága” tehát a beszélő számára preferábilis érdekcsoport piaci *dominanciája*.^[lxxii] A saját piac védelmét „gazdasági nacionalizmusnak” nevezik, akik saját cégeik számára formálják a piacot – ez nem gazdasági nacionalizmus? A ’vállalkozás szabadsága’ [liberalizmus] a kapitalizmus alapja, nincs különbség a vállalkozás volumene, a vállalkozó „faja”, vagy égtáj szerint; a monopolista neoliberalis nem „liberalisabb” liberális, mint a smithi ideál megkésett „neokonzervatív” liberálisa, aki nem konzervatív.

A repatriált tőke arányát ma csak találgatni lehet,^[lxxiii] az ún. fejlesztési támogatások az infrastruktúra fejlesztésére szakosodott, oligarcha-tulajdonú magáncégeknek lehívhatóak. A globalizáció legnagyobb ellenségei azok a „nemzeti” középosztályok, amelyek vállalkozásai esélytelenek a multik túlerejével szemben.^[lxxiv] Miképpen lehetne a liberalizmus válságát megoldani, ha éppen a liberalizmus a zavar,^[lxxv] és a megoldáshoz visszafelé kellene lépni történetileg?

A piac sosem szabad – nem annak, aki „nulláról” indul.^[lxxvi] De ha az eleve lépéselőnyből indulóké kizárólag a szabadság,^[lxxvii] hol marad a „minden egyes”?^[lxxviii]

Egy fogalmi vége-poén

Ha a liberalizmus kirekesztő jellegének eredete a kérdés, akkor a konceptuális (fogalmi K. A.) gyökérre kell néznünk. The Encyclopaedia Britannica Fourteenth Edition Vol. 13. 1924-ből egy szóeredetet mutat fel. A „Liberty” szócikk^[lxxix] szerint míg mára a szó „cselekvési szabadság” értelemben ismert, eredetileg egyénenként kiadott eljárási különengedélyt jelentett – melyet az uralkodó állíthatott ki. Nyilvánvalóan vállalkozások lebonyolítására igényelheték, ám ilyet a nem-nemesi alattvalók közül nem a zsellérek tehettek, hanem a *tehető*s nemtelen polgárok.^[lxxx] A liberalizmus, a *vállalkozói* jogkörök megszerzését célzó mozgalom létrejöttékor sem volt emancipatív, hanem kasztos. A protestáns-piacpárti Biblia-exegézis pusztán egy alternatív gazdasági-szociális érdek kifejtését szolgálta, amint a katolikus-feudális is. Az urbánus-bourgeois reformáció céljai kezdettől különböztek a népi reformáció szimpla antifeudalizmusától. A királyi engedély eleve aláássa a liberalizmusnak tulajdonított „államtalan” jelleget.

Ez a jogtörténeti vetület mindenképpen tanulmányozásra érdemes még.

[ii] „Mint a cím jelzi, ez a cikk a liberalizmusról és ellenségeiről szól.” Berend-cikk 1. o.

[iii] A köszönetnyilvánítás és az előszó is éppen elég. <https://tti.btk.mta.hu/kiadvanyok/kiadvanytar/berend-t-ivan-europa-gazdasaga-a-20-szazadban>

[iv] Gordon W. Allport: *Az előítélet* Osiris Bp. 1999. 466. o.

[v] <https://repsz.hu/blog/ivan-geza/2018-06-11/nacionalizmus-vagy-liberalizmus-rehabilitalasa>

[vi] Ld. Tormayt, Gippiuszt, Celine-t. Ha Berend igazságértéket akar tulajdonítani a manni fikciónak, persze erős túlzással, de lovat adhat a „Sion bölcsei”, „Bujdosókönyv”, „Országhódítók”, stb. érvei alá is, mondván, hogy elvgre a szerzői önkény szempontjából nincs is olyan nagy különbség e fikciók között

[vii] Schiller romantikája lepattan a történeti valóságról (Ld. Kulcsár Zsuzsanna *Rejtélyek és botrányok a középkorban* Carlos-fejezetét Gondolat Bp. 1978. 484-515. o.), amint a japán-orosz háború csak díszlet Apollinaire-nek, hogy előadhassa önmagát, de nem valóságos történet a korból/ról. És bármennyire is azonosulhatunk érzelmileg a pogromok elítélésével, nem tekinthetjük történelmi ténydokumentumnak Gorkij pogrom-leírását («Погром» Собр. соч. в 30 томах Т. 5. М., Гослитиздат 1950, С. 328-333.).

[viii] Platón pl. *Az állam* 607b5–6, 382d9, 599a2-3, *Védőbeszéd* 23e, Nietzsche *Zarathustra* II. könyv, „A költőkről”, Caudwell *Illúzió és valóság* Gondolat Bp. 130. o. stb.

[ix] Adorno – Frenkel-Brunswik – Levinson – Sanford: *Az autoriter személyiség*. 1950.

<http://www.ajcarchives.org/main.php?GroupingId=6490> A könyvben használt politikai terminológia eltér a kontinentális hagyománytól, amely „konzervatívon” a feudalizmus szimpatizánsát érti, míg liberálison a szabad vállalkozás hívét, amennyiben amerikai „konzervatív” (republikánus) smithi típusú liberális, aki a fennálló problémamentesnek állítja be, a gazdasági válságok strukturális okait tagadja, helyettük „pszichés okokról” beszél, a gyakorlatiasságra és anyagiasságra nevelést szorgalmazza, az istenítéletes-áldozathibáztató „Jedem das seine” híve, enyhítve mindezt önmaga előtt némi jótékonykodással. i. m. 153-155. o. A „liberális” (demokrata) viszont a kisvállalkozás embere, jobboldali szocdem, aki szocialista módjára beszél. i. m. 155. o.

[x] http://www.eszmelet.hu/greg_grandin-milton-friedman-es-a-birodalom-kozgasdasagana/

[xi] Viviane Forrester: *Gazdasági horror* Kossuth Bp. 1998. 20. o. és 60-61. o. vmint passim. *A Tőke* I a társadalmi konfliktusokat tematizáló fejezeteiben tárgyalásra kerülnek a liberálisok előítéletei mint „érvek” a dolgozó osztályok ellen. 7.; 8.; 13.; 23.; 24. fejezet.

[xii] A wealthmaker a valóságban kb. „vagyonképzőt” jelentene – a neohungaristák egy helytelen fordításvariánssal élnek vissza, amelynek értelme sincs. Az „érték” szó spirituális hangzása kivetkőzteti minden reális kontextusából a gazdasági cselekvést, a „teremtés” kifejezés olyan erőket tulajdonít a piaci ágenseknek, amilyenek a valóságban nincsenek is. A vagyoni érték nem morális és a vagyonszerzés nem mágikus.

[xiii] <https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/class-in-the-time-machine>

[xiv] Authority and the family in.: The critical theory – selected essays. The Continuum publishing company New York 2002. A vállalkozó a monopólium korszakában is „szabadnak tartja magát” i. m. 79-80. o., míg a proletárral együtt determinálja a piac és saját helyzete, így lesz az osztályharc is a determinált helyzetek története i. m. 82-86. o. A liberális a rabszolga ellentétének tudja magát, mondja, de ez az énkép törekeny és naiv – a tulajdoni különbségek függőséget teremtenek. i. m. 92. o. A siker, a kor istene, nem erőfeszítés, hanem „szerencse” kérdése, és a sikeres emberek másokat vonnak függésbe. Az általános igazságtalanság társadalmában mindezt „elkerülhetetlen szükségszerűségnek” fogadják el, és mindenki a „maga szerencséjének kovácsa” akar lenni, vak hittel abban, hogy ő is lehet kiválasztott a sikerre. A tekintély pedig immár vagyoni, e szempont minden érdemet és képességet elhomályosít, a rátermettség szinte kizárólag a kizsákmányolás eszköze. i. m. 92-94. o. Röviden szólva már Horkheimert sem sikerült meggyőzni majd’ száz évvel ezelőtt.

[xv] https://hvg.hu/gazdasag/20180620_Parragh_a_feher_boru_kereszteny_gyokeru_munkavallalok_elfogytak Jellemző, hogy a HVG nem kommentálta a megszólalásban megjelenő nyílt fajelméletességet. Amint jellemző az is, hogy a fajelmélelész dogmatikával „zsidóciánynak” bélyegzett lakosságrész etnikai és kulturális hátterét sohasem vizsgálta senki. Jellemző továbbá, hogy a munkanélküliek tömegeit éppen a Parragh által képviselt burzsoázia taszította munkanélküliségbe a vállalkozó szabad cselekvésének elve alapján. Jellemző végül, hogy mr. Parragh ilyen hajmeresztő gyűlöletbeszéd mellett még mindig szabadlábban van.

[xvi] MEM 23. k. 720. o., Értéktöbblet-elméletek III. k. 305. o.

[xvii] <http://beszelo.c3.hu/cikkek/ciganykeptelensegek> Ebben a cikkben egyébként feltűnik a kompenzáló magatartás is: az egyik hivatkozott a fajgyűlölő „paraszt” kitélt (melynek használatát **sajnos** még nem kriminalizálták) igyekszik annak etnikai olvasata helyett egykori szociális-hivatásköri jelentésébe visszafordítani és ezáltal felmagasztalni. Azonban még ennél is érdekesebb a kulturális depriváció „elcigányosodásnak” titulálása, ami a kortárs jobboldal egyik kedvelt közhelye. Ez egybefoglalja a „kitagadás” gesztusát, a kulturák közötti hierarchikus rend feltételezését, és olyan barbár „civilizációs” fajelméletet hord össze, mint Huntington vagy Kászonyi. (Ld. *Uralkodó eszmék...* Kossuth Bp. 1983. 144-146. o.) Beszélhetünk még itt a genetikai falláciáról, a „faji attitűdök” tulajdonításáról, stb.

[xviii] A Mein Kampfban és a Strasserekkal való 1930 május 21-22.-ei tárgyalás során is kirekesztő, áldozathibáztató, munkásellenes, vállalkozó-párti szocialdarwinista. Fromm a „*Menekülés a szabadság elől*” kötetében a Mein Kampfból vett idézetekkel, melyekkel Hitler versenyszellemét, a kiválasztódásba, az erős és rátermett győzelme iránti lelkesedését mutatja fel. Hitler a liberális „nincs ingyenebéd” slogan képviselője, és vele osztozik az, aki kirekesztően elitárius.

[xix] Phänomenologie B 3.

[xx] Leviathan Ch. XIII. – senki sem erősebb vagy éleveszűbb a többinél eléggé, hogy tartósan elnyomhassa őket.
- A liberalizmus ököjogú világában egy pillanat alatt kifosztott hajléktalan lesz az egyén. A piacfundamentalisták itt „szabadságról”, „kockázatról” és „kalandról” hazudoznak, holott e szavak nyitott kifutási eredményt lebegtetnek, ám a piaci rendszerben minden determinált! És *Politika*1253a.

[xxi] *A politikai gazdaságtan bírálatainak alapvonalai* Bevezetés.

[xxii] *Nikomakhoszi Etika* 1099b

[xxiii] A theory of justice Belknap press Cambridge Mass. 1999. p. 179. egészen egyszerűen arról ír, hogy számára a cselekvési szabadság elvi-absztrakt fogalom, és ha egyének vagy csoportok anyagi vagy ismerethiányuk miatt nem élhetnek vele, az őt szemernyit sem fogja zavarni. - Ez aztán az „igazságosság”-elmélész! Mr. Rawls, mr. Berend: az olyan, *elvileg* megadott jog, amellyel való élés eszközei nincsenek megadva, ezért elzártnak érződik a szubjektum számára – olyan, mintha nem is lenne. Valójában, minden nyílt diktatúránál rosszabb az a „demokrácia”, amely tiltásként kodifikálatlan, de feltételként mégis fennálló és áttörhetetlen strukturális akadályokat állít a „szabad” állampolgár és szükségletei beteljesítése közé; az ambiguitás a méltányossági sérelmek királynője, az ambiguis „demokrácia” csak egy elegánsan koreografált önkényuralom.

[xxiv] <https://docplayer.hu/60724564-A-tarsadalmi-egyenlotlensegek-ujratermelodese.html>

[xxv] Korlátolt elme és érzelmi analfabéta, „de” összeszedett némi pénzt, és olyat keres, akit függésbe vonhat és aki felett hatalmaskodhat. Manapság „konzervatívnak” bélyegzett módon először a klasszikus módszerrel, házassal kísérletezik. Amikor Luzsint utoljára látjuk, éppen egy olcsó szállóban egy vadidegent győzköd arról, hogy amaz „neki köszönhet mindent”, amit a másik néma döbbenettel hallgat.

A liberális ábrázolásai az orosz irodalomban mindig nagyszerűek: Luzsin, Raszkolnyikov, Csicsikov, Juduska Galavljov, Osztap Bender, Plohis, Garin, Sarikov...

[xxvi] Lukács György talán véletlenül jellemzi „prefasisztának” Naphtát? *Az ész trónfosztása* Bp. Akadémiai 1956 53. o.

[xxvii] Berend, aki elismerte, hogy a szocdemek maguk támadták meg a baloldalt, és törvényszerűvé vált, hogy a baloldal azonosságot lásson szocdemek és fasizmus között? *Válságos évtizedek* Gondolat Bp. 1982. 341. o.

[xxviii] Vö.: http://www.eszmelet.hu/meszaros_istvan-a-szerkezeti-valsag-szerkezetvaltast-kovetel/

[xxix] MEM 42. k. Kossuth Bp. 1981. 46. o.

[xxx] http://www.eszmelet.hu/loic_wacquand-a-neoliberalis-allam-megalkotasa-munkalet-b/

[xxxi] Ezekről, a fasci programjáról és eurokompatibilis liberálkapitalista értékrendjéről ld. Amadeo Bordiga és Gramsci 1919-1922 időszakbeli cikkeit, rendkívül tanulságos, és sajnos máig alulértékelt források. Sajnos Bordiga írásai töredékesen érhetőek el az interneten, <https://www.marxists.org/archive/bordiga/index.htm> illetve <http://www.sinistra.net/lib/bor/bordiga.html> Gramsci: <https://www.marxists.org/archive/gramsci/index.htm> valamint <http://marxism.halkcephesi.net/Antonio%20Gramsci/spw2-contents.htm>

[xxxii] Mészáros István többször bírálta a liberalizmus irracionális, piacpárti dogmatizmusát.

http://www.eszmelet.hu/john_bellamy_foster-a-tarsadalmi-es-okologiai-anyagcsere-dia/ Az irracionális eleve a liberalizmus része: *Az ész trónfosztása* Bp. Akadémiai 1956. 25. o.; 69. o. et passim.

[xxxiii] Vö.: a vállalkozók bánásmódjával a kezükre játszott emberekkel szemben. Horkheimer: Authority and the family Continuum NY 1975. p. 83-85.

[xxxiv] Amiként leírja Marcuse: gazdasági totalitarizmus (magántőke terrora), „fékek és ellensúlyok” mellett és azokkal tökéletes harmóniában (!), egy pluralizmus kereteiben, amelyből viszont hiányzik az ideológiai pluralitás. *Az egydimenziós ember* Kossuth Bp. 1990. 25. o. (többpártrendszer ... sokszínűség K. A.)

[xxxv] A XVII. században a brit és a holland vállalkozók között versengés alakult ki, melyikük rabolhat többet a tengerek uraként. Berend logikája alapján a liberális országok között csak harmónia lehet; tehát melyik országot rekesztené ki Berend szóban annak liberális jellegéből?

[xxxvi] Allport: *Az előítélet* 218-220. o.

[xxxvii] http://www.eszmelet.hu/daniel_singer-meszaros-istvan-az-ideologia-hatalma/

[xxxviii] http://www.eszmelet.hu/meszaros_istvan-kapitalizmus-es-kornyezetrombolas/

[xxxix] <http://balmix.hu/hu/kulfoldi-elemzesek/30339-https-24-hu-kulfold-2019-06-12-ujabb-amerikai-katonakat-kuldenek-lengyelorszagba>; <http://balmix.hu/hu/magyar-elemzesek/31911-https-168ora-hu-itthon-orban-viktor-vegul-belement-hogy-ne-legyenek-buntethetoek-az-amerikai-katonak-magyarorszagon-164138-fbclid-iwar11denkqksjlblerlayggwwtf87nb5widyiel11j9r1nnymiz-crauouy8>; <http://balmix.hu/hu/magyar-elemzesek/45414-muon-meregdraga-nemet-tankok-utan-meregdraga-amerikai-raketakat-vesz-orban-1597345205>; <http://balmix.hu/hu/hirek/37042-a-mi-idonk-20-ezer-amerikai-es-17-ezer-mas-nemzetiseg-nato-katona-fogja-oroszorszagot-provokalni-1576017004>; <http://balmix.hu/hu/hirek/18306-merce-az-usa-tovabbi-fegyvereket-szallit-ukrajnanak-1535859002>; stb.

[xl] A nagy port felvert tőkeimportőr „reindusztrializáció” nem volt egyéb, mint a Centrum akkori dezindusztrializációjának félperiférikus megfelelője. <http://real.mtak.hu/91119/1/03NagyUdvariLengyelA.pdf> 165. o. A felsőoktatási megszorítások (és az Akadémia esete) kapcsán: https://www.mdpi.com/journal/humanities/special_issues/neoliberal_university A megszorítások szociális vonatkozásai kapcsán: https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp174-cautionary-tale-austerity-inequality-europe-120913-en_1_1.pdf

[xli] Subcommandante Marcos nagyon jól kifejti, hogy a szélsőjobb ma a globalizáció, a Centrum gazdasági hatalmának őre http://www.eszmelet.hu/marcos_alparancsnok-a-liberalis-fasizmus/. Globális jelenségről van egyébként szó. Chomsky és Herman: *The Washington connection and third world fascism* kötete bizonyítékokat mutat fel. Haymarket Books Chicago Il 2014. Az 1979-es kiadás lapján.

[xlii] „Megismertem a fasizmus különböző variánsait, közöttük a népi-keresztény vallási ideológiával ötvözött lengyel, osztrák, horvát, román, portugál, spanyol, argentin és chilei fasizmusokat,” Berend-cikk 1. o. „Úton volt a „völkisch” (populista) nacionalizmusból

kinőtt olasz és német fasizmus is,” Berend uo.

[xliii] Hasonló mozzanat mutatkozik meg Götz Aly Hitlers *Volksstaat*-jával.

[xliv] Pl.: *Der Grosse Herder* Bd. 12. 1935. S. 403-406. Aláhúzza: a rassz a fontos a Volk fogalmában. *A Wörterbuch der philosophischen Begriffe* Bd. 3. Mittler & Sohn 1930. S. 425. a Volkot a Nation-nal azonosítja, és Kant nyomán ennek „jellemét” változhatatlannak veszi.

[xlv] Pl.: *Der Grosse Duden* Dudenverlag M-W-Z 1970 Band 10. S. 742. 1.-2.; *Schweitzer Lexikon Encyclos* Verlag Zürich Bd. 7. S. 1000-1001.; *Meyers Grosses Konversationslexikon* Bibliografisches Institut Leipzig und Wien Bd. 20. 1908. S. 237. *A Brockhaus Konversationslexikon* Leipzig Bd. 16. 1895. S. 384. hangsúlyozza, az etnológiai jelentésű nemzettel szemben a Volk államjogi kérdés.

[xlvi] „A liberalizmus tagad bármiféle kirekesztést, legyen az világnézeti, etnikumra, a bőr színére („fajra”), vallásra, a nemek közötti különbségre vagy szexuális orientációra alapozva.” Berend-cikk 2. o. Kár, hogy ez túl

szép.

[xlvi] <https://www.jstor.org/stable/41274703?seq=1> ;

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504630.2017.1335826> (A cikk saját maga is fajosítja a szegénységet, már felvetésében.) Amint ez is: <https://daneshyari.com/article/preview/92471.pdf>

[xlvi] Ld. mindkét szóformát a Finály Henrik szerkesztette szótárban. <https://latin.oszk.hu/cgi-bin3/index.cgi?function=index>

[xlix] Bauer kapcsolatáról az előjogok és jogfosztás világával: MEM 2. k. Kossuth Bp. 1958. 110-116. o.

[l] *Filozófiai ábécé* Európa Bp. 1983. 350-352. o.

[li] Ld. Herriot: *Szabadság* Anonymus Bp. 1946. 72-73. o.

[lii] Emancipáció... a hegeli jogfilozófia ajándéka a nem jogi nyelvezetnek. (Vagy még inkább a marxi kritikájáé: a 270. § lábjegyzetében nem találtuk magát a szót, de a leírást igen...) Kutatva a lexikonokban, sajátos képet kaptunk: a legtöbb német nyelvű forrás Hegel általános szóértelmi szerzőségét elhagyva, „az újabb időkre” hivatkozva tárgyalja csak a kiterjesztett üzust, szembeállítva pusztán a római jogi eredetű változattal! Így tesz a Meyers Großes Konversations-Lexikon (Fünfter Band. Leipzig und Wien Bibliographisches Institut 1904) 745. S.; a Brockhaus Konversations-Lexikon (Sechster Band F. A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien 1893.) 66-67. S. (Emancipation!/.) Valamivel jobb már a Der Große Herder (Vierter Band. Freiburg im Briesgau Herder&Co. 1932.) 160-161. S. Ez ugyanis legalább fogalmi hálózatban fejt ki a modern emancipáció irányzatait. A két legjobb között a Meyers Neues Lexikon (Vierter Band. VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1972) S. 249. „Ursprünglich im römischen *Recht* die Entlassung eines Familienmitgliedes... heute *allgemein* Befreiung von Vorurteilen oder entwürdigen der gesellschaftlicher Abhängigkeit und damit Gleichstellung der früher Unterdrückten.” (Aláhúzások tőlem. – K. A.) Az *előítéletek alóli* felszabadítás és a korábban *elnyomottak*, mint *elnyomottak egyenjogúsítása* azt mutatja, a szócikk a marxista olvasat jegyében fogant, és fejt ki a fogalmi jelentést, jelentősen meghaladva ezzel minden egyéb megközelítést. Az előítéletek elleni harc részeként tehát szögezzük le, hogy az NDK lexikonja lényegesen jobb minden eddigienél.

A tudományos kifejtés terén mégis a Schweizer Lexikon viszi el a pálmát. (Zweiter Band. Encyclos-Verlag Zürich /évszám nélkül/) S. 1511-1512. Ez történeti fejlődés szerint bontja fel az Emanzipation tárgyalásmódjait. 1) római jogi eredet 2) „Im weiteren Sinne bedeutet jede Art der Befreiung *gewaltunterwerfener Individuen* oder *Gruppen*.” 3) „Durch Karl Marx wurde der Begriff der E. zur E. des Menschen als *Menschen* erweitert.” (E harmadik ponthoz Marx „Jugendschriften”-re hivatkoznak – ilyen címmel eddig semmilyen kötetet-gyűjteményt nem találtam, és a fiatalkori műveket egyenként nem említették.)

[liii] Herriot i. m. 73-94.o.

[liv] <https://mamlas.livejournal.com/2073624.html> A cikk a rekriminalizáció ügyét hamisan állítja be. Jagoda egy olyan memorandumot nyújtott be Sztálinhoz, amely a meleg szórakozóhelyeket „fasiszta ügynökségekként” állította be. Erre reagált az ismert módon Sztálin. (Jogosan: a Komintern III. kongresszusa óta ismeretes volt a baloldal előtt a fasiszta fenyegetés, és a IV. kongresszus óta elfogadott tény volt, hogy nemzetközi szinten meglévő veszély a szélsőjobboldal új formája. Vagyis a baloldal már tizenkét éve küzdött ekkor a fasizmust ellen; Sztálinnak nem volt választása.) A kérdés tehát lényegében az, a rendőrminiszter honnan vette az SA botrányára hajazó állítást? (Vagyis: hogyan kerültek a melegek az üllő és a kalapács közé? Ez a kérdés külön kutatást érdemel.)

[lv] <https://www.prlib.ru/item/420904>

[lvi] Ez már akkor fontos volt, amikor a soknemzetiségű Oroszország nyerte el forradalmiságát, de különösen akkor vált lényegessé, amikor létrejött a köztársaságok szövetsége, amely a belépést és kiválást az adott köztársaságok elbírálásába helyezte. Erről pontosabban az 1924. évi szovjet alkotmányban.

[lvii] Ennek fontosságához persze értenünk kell, hogy a liberalizmus minden formája, főleg extrém kiteljesedése, az ún. fasizmus hierarchiákat állít fel vélt „fajok”, „nemzetiségek” között. Az „identitarizmus” gyakorlatilag a történelmi fasizmus sovinizmusának mai formája, a DNS-„fajkutatás” a történelmi „fajbiológia” újjáéledése.

[lviii] Москва 1929. A könyv maga szemmel láthatólag az akkori, döntően rurális lakosság számára készült, és a fekete családot földművelés, állatgondozás, horgászat stb. közben ábrázolja, amivel arra a következtetésre indítja ifjú szovjet olvasóját, hogy ők is ugyanolyanok, mint az olvasó. (Az empátia felkeltése a szocialista nevelésben mindig fontos cél maradt.)

[lix] *Faji kérdés és marxizmus* Akadémiai Bp. 1971. Passim.

[lx] <https://www.npr.org/2017/05/03/526655831/a-forgotten-history-of-how-the-u-s-government-segregated-america?t=1606843678365>

[lxi] <https://medium.com/@TransAlt/repeal-robert-moses-fc9318cfebf4> > <https://medium.com/@TransAlt/repeal-robert-moses-fc9318cfebf4>

[lxii] Mindazt, amit Huntington összehordott, 1959-re megcáfolta Bagramov. *Régi fajvédő ...* Kossuth Bp. 1960. 82. o.; egy civilizáció létezik, egymásra oda- és visszaható kultúrákkal.

[lxiii] <https://www.gaystarnews.com/article/stonewall-50-voices-seen-whitewashed/> Illetve <https://www.youtube.com/watch?v=GjRv7dJTync>

[lxiv] Ennek teljesen jogos kigúnyolása már régen elterjedt: https://www.boredpanda.com/pointlessly-gendered-products-women-men/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

[lxv] Angelina Napolitano ügyében csak baloldaliak-feministák álltak ki. http://www.biographi.ca/en/bio/napolitano_angelina_15E.html

[lxvi] Vö.: *Az egydimenziós ember* Kossuth Bp. 1990 75. o.

[lxvii] Allport: *Az előítélet* 286-287. o. Ugyanide: (The authoritarian personality Ch. 5. Adorno – Frenkel-Brunswik – Levinson – Sanford: *Az autoriter személyiség*. <http://www.ajarchives.org/main.php?GroupingId=6490> 151-199. o.)

[lxviii] <https://merce.hu/2019/03/07/zold-konyv-utmutato-az-osztalytudat-felszamasahoz/>

[lxix] „Hozzátehetjük, az egyenlőtlenség nem a liberalizmus, hanem a kapitalista piacgazdaság belső törvényszerűségéből következik,” Berend-cikk 4. o. Berend úr tehát a vállalkozás szabadságát [liberalizmus] el akarja különíteni a piacgazdaságtól [liberalizmustól]. Ezzel és Platónat idézve is (2. o.) Berend egy skizofrén kísérletbe kezd: ahhoz, hogy a piac ne polarizálja a társadalmat, sőt, hogy a piac ne cselekedhessen jogfosztó, diktatorikus rendszerként, amint egész története során viselkedett, a piac (elő)jogköveteléseit korlátozni kell, ám ez antiliberalis, ezért eszelték ki a „totalitarizmus” szitokszót a piacfundamentalisták, azaz liberálisok. Berend utal arra, hogy az ő számára valamiféle „szociális piacgazdaság” lenne az „igazi” „liberalizmus” – ám ezt az utópiák közé sorolhatjuk, a vágyvezérelt gondolkodás képei közé. Az 1989 táján lebegtetett „szociális piacgazdaság” ötletét azért fektették el, mert lehetetlen összehangolni a neoliberalizmus „TINA” apriorizmusával – aktuális ez a probléma most, amikor pl. a Lukasenko nevével fémjelzett ilyen kísérlet ellen a neoliberálisok a szélsőjobb „békemeneteit” is mozgósítják.

[lxx] Hasonló ideológiai bűnbe esett Horkheimer is, amikor a monopolista tőkekorszakot mindenáron el akarta választani a liberalizmus fogalmától. *Authority and the family Continuum* NY 1975. p. 80. De ugyanezt teszi Ágh Attila *Népszava* 2021 03 24.-i cikkével. Azt hiszi, a Centrum-Félperiféria funkcionális és tőkehierarchikus megosztottságot megszüntetik, és hogy jelent bármit is Habermas kritikai irodalma a main streamben megtestesülő gazdasági érdekekkel szemben... Természetesen, nála is a fényhozó a nyugati lehet, a reform-eurokata white savior. Ő is különbséget akar belátni Orbán köre és a Centrum main stream közé...
Csúszásmászás az egész.

[lxxi] <http://balmix.hu/hu/transform/44840-az-eu-megtiltotta-ukrajnanak-hogy-megmentse-a-gepgyartast>

[lxxii] <http://balmix.hu/hu/magyar-elemzesek/50233-merce-nemtorszagnak-az-az-erdeke-hogy-magyarorszag-a-periferian-maradjon-interju-wolfgang-streackkel-1610366413>

[lxxiii] <https://www.portfolio.hu/gazdasag/20190316/orban-viktor-negyedik-celja-bekoszon-a-kifektetes-korszaka-magyarorszagon-317397#> vö.: <http://balmix.hu/hu/magyar-elemzesek/26912-https-www-portfolio-hu-gazdasag-munkaugy-elokerult-egy-abra-a-magyarok-kizsakmanyolasarol-magyarazkodhat-az-audi-1-312287-html> Állítsuk ezzel párhuzamba a félperiféria kizsákmányolásának történetét Szentés Tamás monográfiáiban! (*A gazdasági elmaradottság* Közgazdasági és jogi könyvkiadó Bp. 1965. *Az elmaradottság és fejlettség dialektikája a tőkés világgazdaságban* Közgazdasági és jogi könyvkiadó Bp. 1976. *Elmaradottság és fejlesztés* Közgazdasági és jogi könyvkiadó Bp. 1972. mindháromban: passim.) Ekkoriban a perifériáról, főleg: Afrikából repatriált tőke volumenét még látszólag lehetett monitorozni, ma ezt elrejtik, vö.: „nyíltság”.

[[lxxiv](#)] Magyarország évtizedkönyve Bp. 1998 I. k. 63. o. a „kis” privatizációtól a „nemzeti középosztály” megjelenését várták. Ám ezt ugye egyfelől a tőke-túlerő, másfelől a lakosság fizetési képességének felőrlése okozta.

[[lxxv](#)] <http://balmix.hu/hu/magyar-elemzesek/49561-merce-orban-ujra-a-munkaadokat-segiti-a-munkavallalok-helyett-1608422414>

[[lxxvi](#)] Vö.: Magyarország évtizedkönyve I. k. 205-206. o.

[[lxxvii](#)] <http://balmix.hu/hu/kulfoldi-elemzesek/40033-http-ujgyenloseg-hu-kepregeny-a-szocializaciorol-es-a-kivaltsagokrol-fbclid-iwar3ai7od7hyixbhinsx3w6eqhjfuitlkwcmbovvrqerrcaw-ldrksrsapm> Különösen érdekessé teszi az új-zélandi képregényt a hátrányos helyzetű szereplő sötétebb színezettel ábrázolása: a pakehával szemben hátrányos helyzetű maorit vélhetjük benne felfedezni.

[[lxxviii](#)] „Autoriter személyiség” p. 50. említésre kerül, hogy az „egyén szabadság” dogmája alatt már régen a monopolisták hatalma értendő, amely a kisvállalkozókat régen legyőzte ekkorra. – 1950!

[[lxxix](#)] The Encyclopaedia Britannica Fourteenth Edition Vol. 13. 1924 The Encyclopaedia Britannica Company Ltd. London p. 1005.

[[lxxx](#)] A lexikoni szócikkek, amelyek a feudalizmussal szembenállást hangsúlyozzák: Révai Új Lexikona 13. k. Szekszárd 2004. 375-376. o. ; БСЭ 2. изд. Т. 25. М. изд. «БСЭ» 1954.С. 70-73. Horkheimer az „Autoritás és család” (1936) című cikkében aláhúzza, a feudális „hagyomány” alóli liberális felszabadítás anyagi oldala csak kevesekre vonatkozott. Continuum New York 1975. p. 77.

- [neoliberalizmus](#)
- [ideológia](#)